

LUIZ DIEGO BALDOINO

**ESTUDO DE MÉTODOS BASEADOS EM DEEP LEARNING PARA A ESTIMAÇÃO
DE LONGEVIDADE NO VALE DO RIBEIRA**

**Monografia apresentada ao Programa de
Educação Continuada da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo,
para obtenção do título de Especialista,
pelo Programa de Pós- Graduação em Big
Data - Inteligência na Gestão dos Dados.**

SÃO PAULO

2020

LUIZ DIEGO BALDOINO

**ESTUDO DE MÉTODOS BASEADOS EM DEEP LEARNING PARA A ESTIMAÇÃO
DE LONGEVIDADE NO VALE DO RIBEIRA**

**Monografia apresentada ao Programa de
Educação Continuada da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo,
para obtenção do título de Especialista,
pelo Programa de Pós- Graduação em Big
Data - Inteligência na Gestão dos Dados.**

**Área de concentração: Tecnologia da
Informação - Big Data**

**Orientador: Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti
Corrêa**

**Co-Orientador: Prof. Dra. Marina Jeaneth
Machicao Justo**

SÃO PAULO

2020

FICHA CATALOGRÁFICA

Luiz Diego Baldoino

Estudo de métodos baseados em deep learning para a estimativa de longevidade no Vale do Ribeira / Luiz Diego Baldoino. – São Paulo, 2020. 30 p.

Monografia (Especialização em Big Data Inteligência na gestão dos dados) – Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

1.Imagens de Satélite 2.Censo Demográfico 3.Vale do Ribeira 4.Aprendizado por Transferência 5.IDHM 6.Processamento de Imagens. Big Data. Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. PECE - Programa de Educação Continuada em Engenharia.II.t.

AGRADECIMENTOS

Agradeço e dedico este trabalho aos meus pais por todo incentivo aos estudos, dando suporte e não medindo esforços para que tivesse uma educação exemplar.

A minha noiva Bianca Taise Roim Varotto pelo apoio, compreensão e todo o suporte dado nos momentos de desenvolvimento e conclusão do trabalho.

Ao Prof.^o Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa e a Prof.^a Dra. Marina Jeaneth Machicao Justo por contribuir e transmitir o conhecimento em prol da pesquisa científica.

Ao alunos envolvidos nas diferentes vertentes da pesquisa e ao PARSEC que contribuíram com questionamentos e soluções para a construção deste trabalho.

A todo o corpo Docente do curso que contribuiu de alguma forma no desenvolvimento fundamental a este trabalho.

BIG DATA: INTELIGÊNCIA NA GESTÃO DE DADOS

Coord.: Prof^a. Dra. Solange N. Alves de Souza

Vice-Coord.: Prof^a. Dra. Lucia V. Leite Filgueiras

Perspectivas profissionais alcançadas com o curso

O Curso de Especialização em Inteligência na Gestão de Dados representou uma mudança pessoal e profissional em minha vida. Abriu portas e ampliou meus conhecimentos de uma maneira acima do esperado.

RESUMO

O Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo e Paraná que é preservada devido a sua Mata Atlântica e seus ecossistemas. Alguns indicadores externos, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), ajudam a entender como funcionam os indicadores sociais, entre eles, o cálculo de esperança de vida e a partir disto criado o indicador IDHM Longevidade. O objetivo deste trabalho é a reprodução de métodos baseados em *deep-learning* que combinem a utilização de imagens coletadas por satélites e informações de pesquisas sócio-econômicas a fim de poder adequá-las ao contexto brasileiro e obter estimativas da esperança de vida na região do Vale do Ribeira. Assim, é apresentado um experimento de replicação utilizando a metodologia de aprendizado por transferência, assim como foi feita uma análise de dados advindo do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) correspondentes ao indicador de longevidade. Além disso, neste trabalho foi proposto os devidos ajustes que foram feitos à metodologia do experimento final no cenário do Vale do Ribeira. Finalmente, vale ressaltar que o desenvolvimento deste trabalho fez parte da colaboração na reprodução dos artigos e análise dos dados de indicadores sociais e está inserido nos objetivos da equipe do consórcio internacional do projeto PARSEC.

Palavras-chave: Imagens de Satélite, Censo Demográfico, Vale do Ribeira, Aprendizado por Transferência, IDHM.

ABSTRACT

Vale do Ribeira is one of the poorest regions in the state of São Paulo and Paraná that is preserved due to its Atlantic Forest and its ecosystems. Some external indicators, such as the Municipal Human Development Index (HDI), help to understand how social indicators work, including the calculation of life expectancy, and from this, the HDI Longevity indicator was created. The objective of this work is the reproduction of methods based on deep-learning that combine the use of images collected by satellites and information from socio-economic research to be able to adapt them to the Brazilian context and obtain estimates of life expectancy in the region Vale do Ribeira. Thus, a replication experiment using the transfer learning methodology is presented, as well as an analysis of data from the Demographic Census of the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) corresponding to the longevity indicator. In addition, this work proposes the necessary adjustments that were made to the methodology of the final experiment in the Vale do Ribeira scenario. Finally, it is worth mentioning that the development of this work was part of the collaboration in the reproduction of articles and analysis of data from social indicators and is inserted in the objectives of the team of the international consortium of the PARSEC project.

Keywords: Satellite Images, Demographic Census, Vale do Ribeira, Transfer Learning, HDMI.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Método de cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).....	13
Figura 2: Consumo previsto comparado com consumo medida na pesquisa.....	19
Figura 3: Consumo previsto comparado com consumo medida na pesquisa - Replicação Experimento.....	19
Figura 4: Relação entre gastos de consumo per capita (em dólares americanos) e a intensidade luz noturna.....	20
Figura 5: Gráfico de Boxplot.....	23
Figura 6: Densidade dados – quantidade pessoas com até 50 anos de idade.....	24
Figura 7: Densidade dados – quantidade pessoas acima de 50 anos de idade.....	25
Figura 8: Matriz de correlação entre as 14 variáveis analisadas.....	26
Figura 9: IDHM Longevidade – Vale do Ribeira.....	27
Figura 10: IDHM Longevidade Decil – Vale do Ribeira.....	27

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resumo de informações das variáveis.....	23
--	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Motivação e Justificativa	10
1.2	Objetivo	11
1.2.1	Objetivo Geral	11
1.2.2	Objetivo Específico	11
1.3	Método	11
1.4	Contribuições do Trabalho	11
1.5	Organização do Trabalho	12
2	REVISÃO DA LITERATURA.....	13
2.1	IDHM.....	13
2.2.	Aprendizagem profunda	14
3	DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO.....	17
3.1	O Experimento.....	17
3.2	Principais problemas na Reprodução do Experimento	17
3.3	Resultados da Reprodução do Experimento	18
3.4	Aplicação no Brasil	20
3.4.1	Aquisição de Dados no Brasil	21
3.4.2	Análise Exploratória.....	22
3.4.3	Indicador de Longevidade	26
4	CONCLUSÃO.....	28
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29

1 INTRODUÇÃO

A principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do Brasil e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente, na data de referência, em domicílio do Território Nacional é conhecido como Censo Demográfico (IBGE, 2020).

No Censo Demográfico é aplicado um questionário básico que investiga informações sobre as características do domicílio e dos moradores. A investigação nos domicílios selecionados, efetuada por meio do Questionário da Amostra, inclui, além dos quesitos presentes no Questionário Básico, outros mais detalhados, bem como quesitos sobre temas específicos (IBGE, 2020).

A periodicidade da pesquisa é decenal e busca obter informações mais atuais e precisas do país sendo fundamental para que o governo público ou a iniciativa privada consigam gerir e implementar políticas públicas mais eficazes e um melhor direcionamento na alocação de recursos.

Em 1998, o Brasil foi um dos países pioneiros ao adaptar e calcular o IDH para todos os municípios brasileiros, com dados do Censo Demográfico, criando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em 2003, uma nova edição trouxe a série histórica de 1991 e 2000 para todo o país (Atlas Brasil, 2020).

O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH global –saúde, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros. O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de um município (Atlas Brasil, 2020).

1.1 Motivação e Justificativa

Tendo em vista que o Censo Demográfico é um processo demorado devido a aplicação dos questionários, e conseqüentemente tornando-se inviável de serem realizados com uma frequência maior. Sendo assim, para um acompanhamento minucioso do progresso das metas de desenvolvimento social, econômico e ambiental do país deve-

se ter uma atualização dos dados numa frequência maior, é importante explorar formas alternativas para a obtenção destes indicadores. A aplicação de *Big Data* surge como uma boa alternativa para esse problema, dado o processamento massivo de informações necessárias.

1.2 Objetivo

1.2.1 Objetivo Geral

O presente trabalho faz parte de um projeto ainda maior da equipe do consórcio internacional do projeto PARSEC, e como colaboração tem como objetivo a replicação de artigos e o análise dos dados de indicadores sociais. Este trabalho visa estudar métodos baseados em *deep-learning* para a predição de indicadores de longevidade que funcione como função estimadora para diversos índices socioeconômicos e demográficos, usando como entrada imagens de satélite de cada região analisada e informações coletadas de pesquisas sócio econômicas na região do Vale do Ribeira.

1.2.2 Objetivo Específico

Apresentar as formas para a obtenção do indicador de Longevidade, baseado na obtenção de imagens satelitais e pesquisas socio econômicas. Para tal, usamos uma estratégia de desenvolvimento baseada em ciclos, de forma que para cada ciclo repetimos os processos presentes num projeto de *Big Data*.

1.3 Método

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo utilizando dados reais coletados no Censo Demográfico em 2010 pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e imagens extraídas de satélites. É importante ressaltar que também foi necessário fazer um estudo exploratório das informações obtidas neste estudo, tendo em vista que é preciso entender como os dados se comportam para saber a melhor forma de utilizar.

1.4 Contribuições do Trabalho

Ao utilizar dados reais de informações socioeconômicas da população brasileira, o estudo busca contribuir para um maior entendimento sobre as estimativas dos indicadores socioeconômicos utilizando modelos de aprendizagem de máquina. Com isso, é aberto o espaço para futuras discussões sobre possibilidades de melhorias e escolhas de outras técnicas, ferramentas e que podem ser utilizados.

1.5 Organização do Trabalho

A partir deste capítulo introdutório, esta monografia está estruturada em mais três capítulos. Sendo que, o Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura e fundamentação teórica que se fundamenta para a realização desta pesquisa. Apresentam-se, neste mesmo capítulo, sínteses de trabalhos identificados com temas similares da presente monografia. Foi-se utilizada bases de dados como IEEE Xplore, Springer e Google Scholar como forma de revisão da literatura. O Capítulo 3 retrata o desenvolvimento do experimento, tanto para a replicação do artigo de Jean *et al.* (2016) e aplicação no Brasil, constituindo da base de dados coletados pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010. O Capítulo 4 apresenta as conclusões finais e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 IDHM

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) possui ajustes para melhor se adequar à realidade brasileira, adaptando-se às bases de dados do Censo e às características inatas aos municípios. Por isso, não é possível realizar qualquer tipo de comparação entre o IDHM de um município e o IDH de um país, por exemplo. A construção da metodologia de cálculo do IDHM teve como objetivo adequar a metodologia do IDH global (Atlas Brasil, 2020) para:

- Ajustar a metodologia ao contexto brasileiro, buscando indicadores mais adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores – os municípios;
- Adaptar a metodologia do IDH global aos indicadores disponíveis nos Censos Demográficos brasileiros, de forma a garantir mesma fonte de dados e comparabilidade entre todos os municípios brasileiros.

O cálculo do IDHM pode ser observado na Figura 1 (abaixo).

Figura 1: Método de cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)

Fonte: Atlas Brasil, 2020

A dimensão Longevidade do IDHM considera a esperança de vida ao nascer, ou seja, o número médio de anos que as pessoas que residem em determinado lugar - município, Unidade Federativa (UF), Região Metropolitana (RM) ou Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) viveriam a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade observados em cada período (Atlas Brasil, 2020).

O processo utilizado para transformar o indicador esperança de vida ao nascer, cuja unidade é “anos de vida”, em Índice de Longevidade, foi o da escolha de parâmetros máximos e mínimos que normalizasse o indicador através da fórmula (Atlas Brasil, 2020):

$$IDHM Longevidade = \frac{(Valor Observado - Valor M\u00ednimo)}{(Valor M\u00e1ximo - Valor M\u00ednimo)} \quad (1)$$

2.2. Aprendizagem profunda

Os métodos de aprendizagem profunda (do inglês, *deep-learning*) permitem que modelos computacionais que são compostos de várias camadas de processamento aprendam representações de dados com vários níveis de abstração. Esses métodos melhoraram drasticamente o estado da arte em reconhecimento de fala, reconhecimento visual de objetos, detecção de objetos e muitos outros domínios, como descoberta de drogas e genômica. O método de aprendizagem profunda consiste em permitir que os modelos computacionais processem várias camadas para conseguirem representar os dados com vários níveis de abstração. Redes convolucionais profundas trouxeram avanços no processamento de imagens, vídeo, fala e áudio, enquanto as redes recorrentes iluminaram dados sequenciais, como texto e fala (LeCun; Bengio; Hinton, 2015).

Além disso, a técnica de aprendizado profundo, aliada a técnica de Rumelhart, Hinton e Williams (1986), a retropropagação, que indica como a máquina deve mudar seus parâmetros internos para obter uma representação da camada anterior na camada seguinte, conseguiu descobrir estruturas complexas em grandes conjuntos de dados. Com o avanço da tecnologia na sociedade atual o aprendizado de máquina está presente em vários aspectos do cotidiano, como por exemplo em algoritmos de recomendações de produtos, assistentes virtuais como a Siri da Apple e Alexa da Amazon, e infinitos recursos de smartphones e computadores.

As técnicas convencionais de aprendizado de máquina têm capacidade limitada de processamento dos dados em sua forma original. Esses métodos exigiam considerável compreensão e experiência para representação, ou seja, a seleção de

recursos exigia uma engenharia cuidadosa. Refere-se a um conjunto de algoritmos que permite que um sistema seja inserido com um conjunto de dados e realiza automaticamente as representações necessárias para a tomada de decisão, ou seja, detecção ou classificação (Chauhan; Singh, 2018).

O aprendizado profundo é uma abordagem avançada de aprendizado de máquina usada para tornar os computadores capazes de extrair, analisar e compreender automaticamente as informações úteis dos dados brutos. Os resultados obtidos com o aprendizado profundo são muito melhores do que a abordagem convencional de aprendizado de máquina. A rede neural profunda usa um modelo não linear de arquitetura de múltiplas camadas ocultas que faz com que o sistema aprenda sobre a complexa relação entre entrada e saída. A vantagem do aprendizado profundo em relação ao aprendizado de máquina é que ele não requer recursos extraídos manualmente ou feitos à mão como no aprendizado de máquina. O aprendizado profundo extrai automaticamente os recursos dos dados brutos, processa-os e toma a decisão com base nisso (Chauhan; Singh, 2018).

Suel *et al.* (2019) apresenta a criação de um modelo de aprendizado profundo, a partir das imagens de rua do Google Street View da cidade de Londres. As estatísticas socioeconômicas, tal como criminalidade, renda ou educação, foram classificadas em um modo espacial. No artigo é utilizado uma técnica chamada de aprendizado por transferência operando como base o modelo VGG16 proposto por Simonyan & Zisserman (2014). Este modelo detecta objetos gerais em imagens para gerar um vetor de representação que contém as informações relevantes em relação as imagens. O artigo apresenta diversas métricas de performance e bons resultados. Suel *et al.* (2019) apresenta conclusões ao potencial que as imagens possuem de complementar as pesquisas tradicionais de dados socioeconômicos e também considera monitorar as políticas públicas relacionadas.

Jean *et al.* (2016) buscou estimar variáveis socioeconômicas relacionadas à pobreza fazendo uso das imagens de satélite de alta resolução de países do continente africano executando a técnica de aprendizado por transferência em conjunto com a Rede Neural Convolutiva utilizando imagens do Google Static Maps e National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) em conjunto com o National Center for Environmental Information (NCEI).

A aplicação desta técnica visa fornecer uma estrutura para utilizar o conhecimento previamente adquirido para resolver problemas novos, porém semelhantes, com muito mais rapidez e eficácia. Os métodos de aprendizagem por transferência exploram o conhecimento acumulado a partir de dados em domínios auxiliares para facilitar a

modelagem preditiva que consiste em diferentes padrões de dados no domínio atual (Dai *et al.*, 2007).

Redes Neurais Convolucionais (CNN, do inglês *Convolutional Neural Networks*) são inspiradas em processos biológicos (Hubel; Wiesel, 1968). Ao utilizar as imagens que são marcadas como válidas pelo cluster, elas são processadas pelas Redes Neurais Convolucionais que utilizam camadas com filtros que são aplicadas as características locais. Originalmente inventado para visão computacional, os modelos da CNN subsequentemente, mostram-se ser eficaz e alcançam excelentes resultados (Kim, 2014).

O modelo tem um bom desempenho, apesar dos dados inexatos sobre o tempo das imagens diurnas e a localização dos clusters nos dados de treinamento, e dados mais precisos em qualquer uma dessas dimensões podem melhorar ainda mais o desempenho do modelo. E também pode ter ampla aplicação em muitos domínios científicos e pode ser imediatamente útil para a produção barata de dados granulares sobre outros resultados socioeconômicos de interesse para a comunidade (Jean *et al.*, 2016).

3 DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO

Neste capítulo serão apresentados os passos do desenvolvimento do projeto contendo informações da reprodutibilidade, execução dos modelos e seus resultados.

3.1 O Experimento

O artigo de Jean *et al.* (2016) tinha como objetivo principal utilizar fontes abundantes de dados, sendo que seu propósito era utilizar imagens de satélite para prever os níveis de pobreza dos países da África.

O principal programa de pesquisa domiciliar do Banco Mundial é o *Living Standards Measurement Study* (LSMS), ou Estudo de Medição de Padrões de Vida traduzido literalmente para a língua portuguesa. Este programa é focado no fortalecimento dos sistemas de pesquisa domiciliar nos países clientes e na melhoria da qualidade dos microdados para melhor informar as políticas de desenvolvimento (World Bank, 2020). Preencher lacunas de dados e ajudar os países a produzir dados melhores tem sido o foco principal do LSMS desde seu início no início dos anos 1980. Ao longo das últimas quatro décadas, o programa tem evoluído continuamente para contribuir com a inovação metodológica e permanecer na vanguarda das novas tecnologias de coleta de dados, a fim de responder melhor às mudanças no cenário de dados e às mudanças nas necessidades e prioridades da comunidade de desenvolvimento. O objetivo geral do LSMS é promover o desenvolvimento e facilitar a adoção de novos métodos e padrões na coleta de dados domiciliares para a formulação de políticas baseadas em evidências (World Bank, 2020).

Fazer um modelo que usa as fontes abundantes de dados para prever valores que, de outra forma, precisam ser medidos por meio de esforços humanos e caros, então mostram-se várias possibilidades como a previsão durante “anos de folga” (quando nenhuma pesquisa é coletada) e monitoramento em tempo real das condições de pobreza.

Para a reprodutibilidade do experimento foram escolhidos os países Malawi, Etiópia e Nigéria por conter dados mais utilizáveis entre os anos de 2015 e 2016.

3.2 Principais problemas na Reprodução do Experimento

A primeira parte do desenvolvimento do presente estudo era reproduzir o artigo de Jean *et al.* (2016). Ao replicar o artigo abre a oportunidade de identificar os possíveis problemas seja na aquisição dos dados, recursos computacionais ou tempo de processamento.

Um dos primeiros problemas encontrados foi o número de imagens a serem baixadas. Foram usufruídas as *Application Programming Interface* (API) da LSMS, NOAA, NCEI e *Static Maps* do Google. No qual, tem-se que a API da LSMS disponibiliza informações das pesquisas, por exemplo, o NOAA e NCEI imagens satelitais noturnas, enquanto o Google as imagens de satélite dos países africanos.

Foram encontrados dois problemas relacionados às imagens de satélite, sendo que o primeiro era com a de satélite noturna, em que continham quatro visões da mesma imagem, porém foi gerado apenas uma devido ao tamanho de cada visão ser de aproximadamente 10Gb. Outro problema encontrado foi relacionado às imagens de satélite do Google em que a API, que possui uma limitação específica da quantidade de Gbs que podem ser descarregados. Sendo assim, no artigo de Jean *et al.* (2016) continham aproximadamente 33 mil imagens, porém para a reprodução foram manuseadas apenas 26 mil imagens.

O código original do artigo foi desenvolvido no *software* R, porém para a reprodução foi adaptado em Python 3. Desta forma, ao fazer esta adaptação de códigos, teve de ser considerados novos problemas computacionais devidos à falta de recursos suficientes, os quais acarretaram em problemas de *kernel* os quais interrompiam a execução do código assim como do aumento do tempo de processamento. Por outro lado, também foi necessário diminuir o número de épocas (*epochs*) no treinamento do modelo passando de 20 para 10.

3.3 Resultados da Reprodução do Experimento

Jean *et al.* (2016) escolheram estudar dois indicadores de bem-estar econômico, sendo o primeiro de despesa de consumo, que é medido pela LSMS do Banco Mundial e o segundo de ativos domésticos. Porém neste caso será realizado a replicação para o primeiro índice, o de despesa de consumo.

A despesa de consumo, ou a quantia total de dinheiro que uma família gasta em bens de consumo ao longo de 12 meses, é um indicador padrão usado nos países em desenvolvimento em que auxilia a classificação das famílias como pobres ou não pobres. As pesquisas da LSMS são realizadas em muitos países ao redor do mundo,

e foram utilizadas nestas pesquisas as informações mais recentes disponíveis na África, especificamente Etiópia e Malawi nos anos de 2015 e 2016, respectivamente. Assim, para a obtenção dos resultados deste experimento seguiu-se os passos disponibilizados por Jean *et al.* (2016).

Primeiramente foram obtidos os dados socioeconômicos dos países selecionados, logo em seguida foi realizado o download das imagens satelitais, sendo as imagens do Google e as imagens de luzes noturnas, após isso foram realizados os treinamentos da Rede Neural Convolutiva, no penúltimo passo foram realizadas as extrações dos vetores de características e por fim o modelo de predição de consumo por validação cruzada foram realizadas e os resultados foram armazenados por país.

Figura 2: Consumo previsto comparado com consumo medida na pesquisa

Fonte: Jean *et al.* (2016)

Figura 3: Replicação do experimento para o consumo previsto comparado com consumo medida na pesquisa.

Observando as Figuras 2 e 3 para o Malawi, nota-se que uma grande concentração de consumo abaixo linha da pobreza. A linha internacional de pobreza é um limite monetário abaixo do qual um indivíduo é considerado como vivendo na pobreza. É

calculado tomando o limiar de pobreza de cada país - dado o valor dos bens necessários para sustentar um adulto - e convertendo-o em dólares. A linha de pobreza internacional atual é de US \$ 1,90 por dia.

A Figura 2 apresenta a comparação entre o consumo previsto e o consumo medido na pesquisa e a Figura 3 apresenta a comparação entre o consumo previsto e o consumo medido na pesquisa na reprodução do artigo. Ao compararmos os resultados obtidos no artigo com o resultado do experimento replicado, é possível notar que para os dois países analisados obtém-se um coeficiente de determinação (r^2) similar ao encontrado no artigo.

Figura 4: Relação entre gastos de consumo per capita (em dólares americanos) e a intensidade luz noturna – Fonte: Jean *et al.* (2016)

Com base em pesquisas domiciliares a relação entre os gastos de consumo per capita e a intensidade luz noturna no Malawi apresentada na Figura 4, mostra a representatividade das famílias em cada ponto da distribuição (em cinza) o consumo. As linhas vermelhas verticais mostram a linha internacional oficial de extrema pobreza (US \$ 1,90 por pessoa por dia), e as linhas pretas se ajustam aos dados com intervalos de confiança de 95% correspondentes em azul claro.

3.4 Aplicação no Brasil

O Brasil contém uma extensa área territorial com mais de 8,5 milhões de km², o país

também apresenta uma vasta diversidade cultural, com diferentes tipos de culinária, tradições, vestimentas e outros aspectos; assim como também diversidades econômicas, sociais e climáticas.

Portanto para aplicação do modelo de Jean *et al.* (2016) no Brasil, necessita-se da obtenção de dados socioeconômico do país e suas das imagens satelitais. Entretanto seria complexo fazer uma aplicação direta do modelo para o país inteiro devido seus problemas sociais e culturais e ainda conseguir resultados significativos que condizesse com a realidade brasileira com todas as suas diferenças neste país com dimensões continentais.

Desse modo, em conjunto com o Projeto PARSEC foi definido utilizar a área protegida do Vale do Ribeira que está localizado no sul do estado de São Paulo e norte do estado do Paraná, em que estão incluídos um total de 31 municípios, onde 22 são paulistas. Sua área é superior a 2 milhões de hectares, no qual 21% são de Mata Atlântica preservadas e ainda abriga uma população superior a 450 mil habitantes.

O Vale do Ribeira também é conhecido historicamente por ser uma das regiões mais pobres dos estados de São Paulo e do Paraná. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de seus municípios são inferiores às respectivas médias estaduais, assim como outros indicadores como desemprego, escolaridade e renda.

3.4.1 Aquisição de Dados no Brasil

Desta forma, são necessárias a obtenção de informações referentes desta região a ser estudada. Sendo assim, foram aproveitados os dados coletados do IBGE que constituem informações de Longevidade das pessoas que moram no Vale do Ribeira. Estes dados foram coletados para o Censo do ano de 2010 e constituem a única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios e em seus recortes territoriais internos – distritos, subdistritos, bairros e classificação de acordo com a localização dos domicílios em áreas urbanas ou rurais (IBGE, 2011).

Os dados são coletados por setor censitário, compreendem características dos domicílios particulares e das pessoas que foram investigadas para a totalidade da população e são denominados, por convenção, resultados do universo. O setor censitário é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do Território Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País (IBGE, 2011).

Portanto, foram pesquisados os setores censitários dos 31 municípios da região do Vale do Ribeira, atingindo mais de 850 setores. Contendo estas informações, basta apenas fazer um cruzamento com as bases de Longevidade adquiridas no censo de 2010 pelo IBGE.

3.4.2 Análise Exploratória

Após este cruzamento de dados, como forma para futura manipulação e conhecimento realizou-se primeiramente uma análise exploratória, além de entender como estão se comportando, mas também uma forma de grandezas numéricas. Devido a grande quantidade de dados, acima de 130 variáveis e mais de 850 setores censitários, definiu-se que seriam utilizadas apenas as 14 delas para esta análise.

As variáveis são as seguintes:

- Var 1: Pessoas com menos de 1 ano de idade
- Var 2: Pessoas com 5 anos de idade
- Var 3: Pessoas com 10 anos de idade
- Var 4: Pessoas com 15 anos de idade
- Var 5: Pessoas com 20 anos de idade
- Var 6: Pessoas com 25 anos de idade
- Var 7: Pessoas com 30 anos de idade
- Var 8: Pessoas com 40 anos de idade
- Var 9: Pessoas com 50 anos de idade
- Var 10: Pessoas com 60 anos de idade
- Var 11: Pessoas com 70 anos de idade
- Var 12: Pessoas com 80 anos de idade
- Var 13: Pessoas com 90 anos de idade
- Var 14: Pessoas com pelo menos 100 anos de idade

Figura 5: Gráfico de Boxplot das 14 variáveis estudadas.

A Figura 5 apresenta o gráfico de boxplot, para análise de dados este gráfico é muito utilizado, pois apresenta a distribuição empírica dos valores nas variáveis. Este gráfico também pode ser utilizado para comparação na variabilidade deles.

No caso da Figura 5 (acima), é possível comparar as variáveis, porém como a partir da variável 13 os dados contém valores pequenos e apresenta uma dificuldade para esta análise. A partir disto, é possível analisar a Tabela 1 que descreve resumidamente as 14 variáveis descritas anteriormente que relata a quantidade das pessoas com as mais diferentes faixas de idade.

Contrastando as variáveis, por exemplo, na Figura 5 nota-se que até a variável 9 contém a maior volumetria de pessoas.

Tabela 1: Resumo de informações das variáveis

	Var 1	Var 2	Var 3	Var 4	Var 5	Var 6	Var 7	Var 8	Var 9
Mínimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1º Quartil	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mediana	3,0	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0
Média	3,9	4,6	5,8	5,73	4,1	3,9	4,5	3,9	3,1
3º Quartil	6,0	7,0	8,0	8,0	6,0	6,0	7,0	6,0	5,0
Máximo	23,0	23,0	23,0	30,0	19,0	20,0	25,0	20,0	14,0

	Var 10	Var 11	Var 12	Var 13	Var 14
Mínimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1º Quartil	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Média	2,3	1,4	0,6	0,1	0,03
3º Quartil	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0
Máximo	12,0	7,0	6,0	2,0	1,0

Figura 6: Densidade dados – quantidade pessoas com até 50 anos de idade

Figura 7: Densidade dados – quantidade pessoas acima de 50 anos de idade

As Figuras 6 e 7 (acima) mostram a função densidade dos dados, estes gráficos são utilizados para conhecer a forma da distribuição dos dados e também para descrever a probabilidade relativa de uma variável tomar um valor dado. Portanto, a Figura 6 mostra as diferentes formas de densidade das variáveis e é possível ver também que suas formas são parecidas, diferentemente da Figura 6 a Figura 7 mostra a diferença nos dados para pessoas acima de 50 anos de idade e mostra que a volumetria nesses dados é menor e conseqüentemente a densidade nesta figura não tem uma forma definida.

O coeficiente de correlação de Pearson (r) é a medida de correlação mais utilizada e ela mede a associação linear entre as variáveis. Seus valores estão entre -1 e 1, caso a o coeficiente resulte com um valor igual a 1, significa que a correlação entre as duas variáveis são positivas e se o coeficiente for igual a -1, então a correlação é negativa. No entanto se o resultado for igual a zero, mostra que uma variável não depende linearmente da outra.

Sendo assim, a Figura 8 apresenta a matriz de correção entre as variáveis em forma gráfica. A análise de correção nesta figura é dada pela intensidade dos círculos que nela está contida, isto é, quanto mais azul maior é o seu coeficiente de correlação positivo e quanto mais vermelho, maior é seu coeficiente de correlação negativo.

Figura 8: Matriz de correlação entre as 14 variáveis analisadas

3.4.3 Indicador de Longevidade

Atlas Brasil (2020) mostra como realizar o cálculo do IDHM Longevidade (1). É considerado como hyper parâmetro idade mínima de 25 anos e idade máxima de 85 anos. Na base de dados do Censo 2010 é descrito a quantidade de pessoas por diferentes idades, com isso filtrou-se os 31 municípios que compõe o Vale do Ribeira e calculou-se a média ponderada para as pessoas com pelo menos 25 anos.

Após a obtenção da média ponderada das pessoas com pelo menos 25 anos, é dado o momento de realizar o cálculo do IDHM Longevidade para cada um dos setores censitários.

Após a realização do cálculo do indicador, passou os mesmos para decil para uma melhor visualização gráfica. A visualização do indicador IDHM Longevidade e IDHM Longevidade por decis é possível ver nas Figuras 9 e 10 (abaixo), respectivamente.

Figura 9: IDHM Longevidade – Vale do Ribeira

Figura 10: IDHM Longevidade Decil – Vale do Ribeira

A Figura 9, é possível notar que o indicador criado para Longevidade no Vale do Ribeira que se mantém entre 04 e 06. Diferentemente da Figura 9, a Figura 10 mostra os setores censitários por decil que apresentam um maior indicador IDHM na cor mais escura.

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho contribuiu na replicação de artigos e o análise dos dados de indicadores sociais, visou o estudo de métodos baseados em *deep-learning* usando como entrada de dados as informações de pesquisas sócioeconômicas e imagens de satélite, para prever os indicadores de longevidade no contexto brasileiro.

A atividade de replicação do experimento de Jean *et al.* (2016) trouxe duas grandes contribuições para este trabalho. Em primeiro lugar, nos mostrou as dificuldades em termos computacionais para reproduzir o mesmo cenário (imagens satelitais e indicadores socioeconômicos para consumo nos países africanos). Em segundo lugar, permitiu analisar a viabilidade de aplicação da mesma metodologia para o contexto brasileiro.

Com base nesse aprendizado foi feita a aquisição de imagens satelitais, e dados censitários do Vale do Ribeira e foi desenvolvido um ciclo do processo de um projeto de *Big Data*. Com respeito às imagens satelitais foi observada a dificuldade na acessibilidade desses dados. No que tange aos indicadores de IDHM, estes ajudaram a entender como a região se comporta em relação ao indicador de longevidade dado que o Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo e norte do Paraná.

Assim, este trabalho contribuiu com um dos objetivos do projeto internacional PARSEC, trazendo a análise de viabilidade do planejamento de um experimento posterior no qual pretende-se realizar o treinamento da combinação das imagens satelitais e dados socioeconômicos para sua previsão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atlas Brasil, 2020. Desenvolvimento Humano. Disponível em <<http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/atlas>>. Acesso em: 07 outubro 2020.

Chauhan, Nitin Kumar, and Krishna Singh. "A review on conventional machine learning vs deep learning." 2018 International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (GUCON). IEEE, 2018.

Dai, Wenyuan, *et al.* "Boosting for transfer learning." Proceedings of the 24th international conference on Machine learning. 2007.

Hubel, D. and Wiesel, T. (1968). Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex. *Journal of Physiology (London)*, 195, 215–243.

IBGE, 2020. O que é. Disponível em:

<<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.html?=&t=o-que-e>>. Acesso em: 10 agosto. 2020.

IBGE, Censo Demográfico. "Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário." Documentação do Arquivo. Rio de Janeiro: IBGE (2011).

Jean, Neal, *et al.* "Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty." *Science* 353.6301 (2016): 790-794.

Kim, Yoon. "Convolutional neural networks for sentence classification." arXiv preprint arXiv:1408.5882 (2014).

LeCun, Yann, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. "Deep learning." *Nature* 521.7553 (2015): 436-444.

Projeto PARSEC. Disponível em <<https://parsecproject.org/>>. Acesso em: 28 outubro 2020.

Rumelhart, David E., Geoffrey E. Hinton, and Ronald J. Williams. "Learning representations by back-propagating errors." *Nature* 323.6088 (1986): 533-536.

Simonyan, Karen, and Andrew Zisserman. "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition." *arXiv preprint arXiv:1409.1556* (2014).

Suel, Esra, *et al.* "Measuring social, environmental and health inequalities using deep learning and street imagery." *Scientific reports* 9.1 (2019): 1-10.

World Bank, 2020. About LSMS. Disponível em:

< <https://www.worldbank.org/en/programs/lsms/overview>>. Acesso em 15 setembro 2020